

ПОЛИСАХАРИДЫ РАСТЕНИЯ *ASTRAGALUS HARPILOBUS*

Сиддикова А.А., Кодиралиева Ф.А., Жанибеков А.А.

Институт химии растительных веществ им. акад. С. Ю. Юнусова АН РУз,

г. Ташкент, Узбекистан, E-mail: Siddiqova1987@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683344>

Аннотация. Из надземной части *Astragalus harpilobus* выделены водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества и гемицеллюлозы. Определены их физико-химические параметры и моносахаридный состав.

Ключевые слова: углеводный комплекс: водорастворимый полисахарид, пектиновые вещества, гемицеллюлозы, моносахаридный состав, нейтральные сахара, кислые сахара, ИК-спектроскопия.

Актуальность. В Узбекистане пристальное внимание отводится созданию лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Использование некоторых видов растений, еще не вошедших в официальную фармакопею, может способствовать снятию синдрома иммунодефицита, вызванного воздействием неблагоприятных экологических факторов. Лекарственные средства растительного происхождения, по разным оценкам, составляют 30 %, а в других, достигают почти 60 % среди современного арсенала лекарственных препаратов.

Род растений *Astragalus* - один из крупнейших в семействе бобовых (Fabaceae), который включает более 2000 видов в виде полукустарников или кустарников, распространенные в умеренных и засушливых местностях. Во флоре Узбекистана этот род представлен 273 видами [1].

По результатам литературных исследований установлено, что растения рода *Astragalus* содержат комплекс биологически активных соединений: алкалоиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, аминокислоты, высшие жирные кислоты, полисахариды, витамины микроэлементы, дубильные вещества, эфирные масла, камедь.

Astragalus mongholicus Bunge – известное лекарственное растение, издавна применяемое в китайской традиционной медицине. Корни этого растения включены в китайскую фармакопею и применяются как тонизирующее, диуретическое и противораковое средство. Свойства корней *Astragalus mongholicus* в некоторой степени напоминают свойства *Panax ginseng*. Поэтому корни этого растения применяются как заменитель женьшеня [2].

Известно, что семена растений рода бобовых, как источник галактоманнанов, являются их маркерами. Многими авторами из семян различных видов астрагала выделены и изучены галактоманнаны, которые отличались соотношением галактозы и маннозы [3]. Ранее этот вид был изучен на содержание тритерпеновых гликозидов [4]. Сведения о изучении углеводного комплекса травы *A. Harpilobus* практически отсутствуют.

Astragalus harpilobus KAR. & KIR. (Астрагал серповидный) достаточно широко распространен на территории республики Узбекистан и Каракалпакской автономной республике (Приаральские пустыни, Устюрт) [1], в химическом отношении на содержание углеводов не изучался.

Целью данного исследования является изучение различных полисахаридов из растения *A. harhilobus* определение физико-химических параметров и моносахаридного состава.

Методы исследования. Продолжив фитохимические исследования надземной части растения *A. harpilobus* водорастворимые полисахариды (ВРПС) экстрагировали водой двумя способами: при комнатной и при температуре Т-80-90°С.

Основные Результаты. Получили ВРПС с выходами 4.5% соответственно. Пектиновые вещества (ПВ) выделяли смесью равных объемов щавелевой кислоты и оксалата аммония при температуре 70°С. Выход ПВ составляет 4.7%. Гемицеллюлозы

экстрагировали 5%-ным раствором щелочи, выделяли ГМЦ с выходом 5.2% соответственно.

ВРПС - представляют собой светло-кремового цвета аморфные порошки и отличаются растворимостью. ВРПС - полностью растворяется в воде и имеет $\eta_{\text{отн}} -1,78$ (с 1%; H₂O). В ИК-спектрах ВРПС обнаружены полосы поглощения в области 3425, 2924 (ОН-группы), 1731, 1250 (COO-), 1624 и 1410 см⁻¹ (ионизированный карбоксил) и триплет 930, 815, 763 см⁻¹ (α и β -гликозидные связи). Моносахаридный состав ВРПС представлен *Gal, Glc, Ara, Xyl, Rha* и *UAc*. Доминирующим моносахаридом ВРПС являются *Ara, Gal* и следы *UAc*. Вероятно, ВРПС является арабиногалактаном.

ПВ представляют собой светло-желтого цвета аморфный порошок, полностью растворяется в кислой среде, образуя вязкий раствор с $\eta_{\text{отн}} -3,7$ (с 1%; 0.1% C₆H₈O₇). В ИК - спектре ПВ обнаружены характерные полосы поглощения для пектинов. ПВ состоит из *UAc, Glc, Gal* и *Ara*.

ГМЦ аморфный порошок частично растворяется в воде, полностью в щелочных растворах, $\eta_{\text{отн}} 1.34$ (с 1%; 0.1 н NaOH). Гемицеллюлозы состоят из нейтральных моносахаридов и уроновых кислот. Следовательно, они являются гетерополисахаридами.

Выводы. Таким образом, из надземной части *A. harpilobus* в первые выделены различные полисахариды, установлены их качественный моносахаридный состав и определены физико-химические параметры.

Список литературы:

1. Sennikov, A.N., Tojibaev, K.Sh., Khassanov, F.O., Beshko, N.Y.: The Flora of Uzbekistan Project. Phytotaxa, 2016; 282(2): 107-118.
2. Ionkova I., Kartnig T., Alfermann W. Cycloartane saponin production in hairy root cultures of *Astragalus mongholicus* //Phytochemistry. – 1997. – Т. 45. – №8. – С. 1597-1600.
3. Д.З.Азизов, А.Х.Сабурова, Д.Ш.Азизова, Р.К.Рахманбердыева. Полисахариды надземной части *Astragalus villosissimus* L. *Farmatsevtika jurnali*, №1, 2019. С.26-29.
4. А.А.Жанибеков, N.Z.Мамадалиева, Т.Кх.Наубеев. Cycloartane triterpene glycoside cyclomacroside E from the *Astragalus harpilobus*. 12 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. Tashkent, September 7-8. 2017. P.296.